

INFORMATIEBEHOEFTE VAN HET CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK AANGAANDE DE INDIVIDUELE ONDERNEMING

door Dr. J. B. D. Derksen

1 Inleiding; doel van het artikel

De talrijke economische statistieken die het CBS samenstelt en publiceert zijn geleidelijk uitgegroeid tot een alomvattend stelsel van „nationale rekeningen”, die inzicht geven in de structuur en de ontwikkeling van de Nederlandse economie, de samenhangen tussen de sectoren, waarin de volkshuishouding kan worden verdeeld, en de economische en financiële relaties met het buitenland¹).

De „nationale rekeningen” (af te korten „N.R.”) vervullen daarnaast een essentiële rol bij de voortgaande verbetering en uitbreiding van de economische statistieken. Zij dwingen de statistici ervoor te zorgen, dat de begrippen en definities, welke in verschillende economische statistieken worden gebruikt, logisch consistent zijn, en dat de gebruikte indelingen van de eenheden (bedrijven, vestigingen) naar bedrijfstakken, van overheidsinstellingen, naar typen en functies, en van groepen van gezinshuishoudingen, op alle gebieden dezelfde zijn, en dat op de verschillende terreinen (productie- en verbruiksstatistieken, vervoersstatistieken, statistieken van de in- en uitvoer) uniforme goederenclassificaties worden gebruikt. Het is duidelijk dat zonder een strakke coördinatie van alle gebruikte begrippen, indelingen en classificaties, het niet mogelijk zou zijn de gegevens, die de veelsoortige economische statistieken opleveren, in onderling verband te brengen en daaruit macro-economische totalen te berekenen.

De gegevens voor het merendeel der economische statistieken moeten bij het bedrijfsleven door middel van vragenlijsten periodiek worden verzameld. Deze moeten dus begrijpelijk zijn voor de berichtgevers, en zij moeten daarom aansluiten bij de definities waarmee bedrijfsaccountants en bedrijfs-economen gewend zijn te werken. Statistische grootheden steunen veelal op algemeen economische begrippen en definities, waarvan zij de empirische equivalenten zijn. Er bestaan discrepanties tussen de begrippenwereld van de statistici en van de berichtgevende deskundigen in de bedrijven, wier werkzaamheden vooral gericht zijn op de informatieverstrekking over het individuele bedrijf. Het kan dan ook gebeuren, dat in de bedrijfsadministraties bepaalde wijzigingen of aanvullingen moeten worden aangebracht om de vragenlijsten te kunnen invullen. Er is overleg nodig tussen het bedrijfsleven en het C.B.S. bij de totstandkoming van vragenlijsten. Zodanig overleg vindt veelvuldig plaats, meestal met vertegenwoordigers van ondernemersorganisaties, die zelf ook belang hebben bij de uitkomsten van de statistiek.

¹) De *Nationale Rekeningen* worden telken jare in september door het C.B.S. gepubliceerd. De publikatie bevat voorlopige cijfers voor het voorafgaande kalenderjaar, herziene voorlopige cijfers voor het voorvoorgaande jaar en de definitieve cijfers voor alle voorgaande jaren. Enkele tabellen met de voornaamste totaalcijfers worden, terstond na het gereedkomen van de berekeningen, elk jaar in juli, gepubliceerd in het *Statistisch Bulletin* van het C.B.S.

Het vereist uiteraard inzicht van beide partijen in elkaars gedachtenwereld. Het is daarom gewenst dat het C.B.S. bekendheid geeft aan de doelstellingen en begrippen van het stelsel der nationale rekeningen, en de hiermee in nauw verband staande systemen van input-output tabellen, financiële rekeningen en prijs- en hoeveelheidsindices. Het kan nuttig zijn als anderen meedenken aan deze problemen²⁾). Het doel van deze bijdrage is de belangstelling van de lezers van het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde voor deze onderwerpen te stimuleren. Meer dan een schets van enkele hoofdpunten kan in dit korte bestek niet worden gegeven.

2 Het stelsel der nationale rekeningen

De volgende sectoren worden onderscheiden:

- a. sector bedrijven
- b. sector overheid, nl.:
 - i. Rijk en overige publiekrechtelijke lichamen
 - ii. Sociale verzekering
- c. sector gezinshuishoudingen
- d. sector financiële instellingen, nl.:
 - i. Banken en giro-instellingen
 - ii. Levensverzekeringmaatschappijen en pensioenfondsen
- e. sector buitenland³⁾.

Voor elke sector worden een aantal rekeningen opgesteld. Van elke post (ontvangst, uitgave) wordt de tegenpost (uitgave, ontvangst) elders in het rekeningenstelsel aangetroffen.

De posten in het rekeningenstelsel zijn zó gedefinieerd dat daaruit door optelling de macro-economische grootheden, zoals bruto nationaal produkt, nationaal inkomen tegen factorkosten, consumptieve uitgaven van gezinshuishoudingen, bruto kapitaalvorming, enz., kunnen worden afgeleid.

De methode van het rekeningenstelsel is gekozen omdat deze in staat stelt te verifiëren of de verschillende berekeningen en schattingen, die dikwijls uit zeer uiteenlopende bronnen zijn afgeleid, wel logisch consistent zijn: er mogen geen onverklaarde verschillen optreden.

In Nederland worden de N.R. opgebouwd uit een stelsel van input-output tabellen. Deze methode biedt vele mogelijkheden voor controle: de input van een cel heeft een tegenpost in de output van een andere cel, die op onafhankelijke wijze wordt berekend. In theorie zouden zij aan elkaar gelijk moeten zijn. In de praktijk is dit niet altijd het geval als gevolg van schattingonzekerheden.

²⁾ In het proefschrift van dr. A. J. H. Enthoven, *Accounting and Economic Development*, N.E.H., Rotterdam, 1973, wordt de aandacht van de accountants gevraagd voor de problematiek van de samenstelling van nationale rekeningen.

³⁾ Alleen de transacties met de Nederlandse volkshuishouding worden geregistreerd, d.i. de zgn. internationale betalingsbalans.

3 Benodigde gegevens

Van de vele statistieken die voor de samenstelling van de N.R. worden gebruikt, worden hier alleen de volgende genoemd:

- statistieken van de industriële produktie (circa 45 bedrijfstakken), welke uitvoerige gegevens bevatten over de produktie per artikel, verbruik per artikel, energieverbruik, personeelssterkte, loonsom, begin- en eindvoorraden.
- statistiek van de investeringen in vaste activa van bedrijven,
- statistiek van de bouwnijverheid,
- statistiek van de in-, uit- en doorvoer,
- statistiek van de werkgelegenheid,
- verkeers- en vervoersstatistieken,
- landbouwstatistieken,
- statistieken van de groot- en kleinhandel,
- nationaal budgetonderzoek (1963/'65),
- statistieken van prijzen en lonen,
- statistieken van de overheidsfinanciën,
- inkomensstatistieken,
- statistieken van de banken en andere financiële instellingen,
- statistiek van de winstbelasting.

De meeste van deze statistieken worden jaarlijks samengesteld. Daarnaast worden maandelijks veel cijfers verzameld die inzicht verschaffen in de ontwikkeling op korte termijn. Enkele belangrijke voorbeelden zijn:

- de indexcijfers van de industriële produktie, die berusten op de opgaven van ruim 12 000 ondernemingen over de per maand geproduceerde hoeveelheden van alle belangrijke artikelen,
- de prijsindexcijfers van het gezinsverbruik, waarvoor elke maand ruim 70 000 prijzen worden waargenomen in winkels in 75 steden,
- de indexcijfers van de maandomzetten in de kleinhandel voor 150 branches, waarvoor de berichtgevers d.m.v. de steekproefmethode zijn gekozen.

4 De verzameling der gegevens

Uitzending van vragenlijsten vereist dat het C.B.S. de beschikking heeft over een volledig register van namen en adressen van alle ondernemingen in Nederland. Aan de opbouw van een dergelijk algemeen bedrijfsregister is jarenlang gewerkt. De gegevens verouderen snel: nieuwe oprichtingen, opheffingen, naamsveranderingen tengevolge van verkoop van het bedrijf, fusies, splitsingen, oprichtingen van nieuwe filialen, moeten worden bijgehouden. Het aantal mutaties in het bedrijfsregister bedraagt gemiddeld enkele duizendtallen per maand.

De landbouw heeft een eigen bedrijfsregister in verband met de rechtstreekse bemoeienis van de overheid met deze bedrijfstak.

De codering der bedrijven is in het adressenregister aangebracht. Dit is nodig opdat in alle relevante statistieken de bedrijven op dezelfde wijze worden geclassificeerd.

Het algemeen bedrijfsregister is zo ingericht dat het geschikt is voor het toepassen van enquêtes door middel van steekproeven. Hierbij moet vaak een stratificatie naar grootteklassen worden toegepast. De maatstaf hiervoor, dat is meestal de personeelssterkte, is dan ook in het register opgenomen. Een geografische stratificatie is eveneens nodig.

In verband met de behoefte aan regionaal-statistische gegevens (bv. voor het Rijnmondgebied of het IJmondgebied) komen naast de adressen van de ondernemingen ook die van de vestigingen in het adressenregister voor. Voor ondernemingen met vestigingen in geheel Nederland worden dan alleen de gegevens verzameld van de vestigingen die in de te bestuderen regio zijn gelegen. Aan de eisen van geheimhouding moet uiteraard ook hier worden voldaan. Dit betekent dat dan een meer globale indeling in bedrijfstakken moet worden gehanteerd, welke nog een voldoende groot aantal vestigingen omvatten, zodat daaruit geen conclusies omtrent individuele vestigingen kunnen worden afgeleid.

Internationale vergelijkbaarheid van de statistieken is belangrijk voor het gebruik dat van de statistieken wordt gemaakt door bedrijven met belangen op buitenlandse markten. De Statistische Commissie der Verenigde Naties (te New York) en andere internationale organisaties (EEG, IMF, FAO, ILO, enz.) hebben zeer nuttig werk verricht voor de totstandkoming van internationale statistische standaarddefinities en standaardclassificaties, o.a. op het gebied van de buitenlandse handel (Standard International Trade Classification), de industriële classificaties (International Standard Industrial Classification of all Economic Activities) en het stelsel der nationale rekeningen (System of National Accounts). De regionale organisaties, w.o. de EEG, passen deze statistische standaarden aan bij de behoeften van hun gebied. Dit betekent dat de Europese statistieken dikwijls meer gedetailleerde uitwerkingen geven van de algemene standaardsystemen der Verenigde Naties, enz.

5 Volledige tellingen of steekproeven

In bedrijfstakken bestaande uit een klein aantal grote en middelgrote bedrijven is volledige telling noodzakelijk. Weglating van een of enkele berichtgevers zou tot onjuiste cijfers leiden.

Er zijn evenwel ook bedrijfstakken waar naast een betrekkelijk klein aantal grote bedrijven vele tienduizenden kleine bedrijven worden aangetroffen (bouwnijverheid, kleinhandel, horeca, transportbedrijf). In sommige gevallen is de bijdrage van het kleinbedrijf tot de totale omzet van de bedrijfstak zeer gering, in andere gevallen kan deze wel belangrijk zijn. In al deze gevallen is het gewenst te trachten de omzetten en andere gegevens (personeel, inkoop) te berekenen op basis van aselechte steekproeven, gestratificeerd naar grootteklasse, aard van de economische activiteit, en geografische gebieden van vestiging. De wiskundigen van het CBS hebben veel aandacht besteed aan de juiste opzet van dergelijke steekproeven. Het komt er daarbij op aan met geringe kosten, dus een zo klein mogelijke omvang van de steekproeven, een optimale nauwkeurigheid te bereiken.

De non-respons moet daarbij door een begrijpelijke en deskundige formulering van de vragenlijsten, de vermindering van fouten, en een juiste benadering van de berichtgevers tot zeer kleine proporties worden teruggebracht. Het spreekt vanzelf dat in al die gevallen waar verstrekking van de gegevens verplicht is op basis van de Wet op de Economische Statistiek (1936) de non-respons gering zal zijn. Dit neemt niet weg dat een deskundige benadering van de onderwerpen en overleg met de ondernemersorganisaties de bereidwilligheid en nauwkeurigheid waarmee opgaven worden verstrekt zeer kunnen bevorderen. Dit geldt ook voor onderzoeken die op basis van de steekproefmethode worden verricht.

6 Bescherming van de individuele berichtgever

Door het CBS wordt streng de hand gehouden aan het vertrouwelijke karakter van de individuele opgaven die de bedrijven, personen, gezinshuishoudingen, moeten verstrekken. Deze opgaven mogen uitsluitend en alleen voor de samenstelling van statistieken worden gebezigd. Zij worden alleen gezien door de ambtenaren die met de samenstelling van een statistiek zijn belast. Na afloop van de hiervoor vastgestelde termijnen worden de individuele opgaven vernietigd. De voorschriften inzake de geheimhouding gaan zover dat het CBS zelfs niet de namen en adressen meedeelt van de ondernemingen die tot een bepaalde bedrijfstak behoren (behoudens na schriftelijke machtiging), hoewel iedereen (met enige moeite) deze uit telefoongidsen en/of uit andere adreslijsten zou kunnen afleiden.

7 Indexcijferproblemen

De cijfers in de N.R. zijn nominale bedragen uitgedrukt in guldens. Deze ondergaan dus mede de invloed van prijsstijgingen. Voor economische analyses is een ontbinding in een prijs- en een hoeveelheidscomponent noodzakelijk. Dit geschiedt door de berekening van prijsindexcijfers en hoeveelheidsindexcijfers.

Zoals bekend, is het prijsindexcijfer van het gezinsverbruik gebaseerd op de indexcijferformule van Laspeyres, met één vast basisjaar, en een daarbij behorend stelsel van vaste wegingscoëfficiënten.

Op andere terreinen, bv. de in- en uitvoer, zijn de veranderingen in de samenstelling van het „pakket” zo groot, dat met een van jaar tot jaar verschuivende basisperiode, en stelsels van veranderende wegingscoëfficiënten moet worden gewerkt. Men construeert dan zgn. „ketteringindices”.

Ook de prijswaarneming stelt grote problemen, voornamelijk als gevolg van kwaliteitsveranderingen van de produkten, technische verbeteringen, leidend tot materiaalbesparingen en zuiniger verbruik bv. van brandstoffen (bv. bij automobielen, machines, gereedschapswerktuigen, e.d.). In vele gevallen is overleg nodig met deskundigen uit het bedrijfsleven om vast te stellen welk deel van een prijsverhoging is veroorzaakt door een verbeterde uitrusting en constructie, en welk deel een reële prijsstijging inhoudt. De intro-

ductie van nieuwe modellen betekent dikwijls dat artikelen (bv. kleding) die niet meer in de mode zijn, alleen tegen sterk verlaagde prijzen kunnen worden verkocht. Het probleem doet zich dan voor hoe in zulke gevallen een doorlopende prijsreeks kan worden verkregen. Het antwoord op het eerstgenoemde probleem geeft hiervoor de oplossing aan, althans in theorie. In de praktijk stuit men op tal van onverwachte moeilijkheden.

In het kader van de statistiek van de groothandelsprijzen worden de volgende indexcijfers samengesteld:

a. Indexcijfers van producentenprijzen, afzet binnenland. Zij hebben betrekking op prijzen, excl. BTW, af fabriek of franco huis van goederen van binnenlandse producenten;

b. Indexcijfers van uitvoerprijzen, van in Nederland geproduceerde goederen, die worden uitgevoerd;

c. Indexcijfers van invoerprijzen, c.i.f. of franco Nederlandse grens, van grondstoffen en halffabrikaten, die in Nederland worden ingevoerd.

Per onderneming worden de belangrijkste produkten in een of meer kwaliteiten gekozen voor de waarneming van het prijsverloop. In overleg met de deskundigen uit de bedrijven wordt ernaar gestreefd om veranderingen in de prijzen die het gevolg zijn van wijzigingen in de kwaliteit, condities en andere verkoopomstandigheden niet in de indexcijfers tot uitdrukking te laten komen⁴).

8 Financiële rekeningen

De economische statistieken en ook de N.R. waren aanvankelijk vooral gericht op de waarneming van de goederenstroom: produktie, verbruik, in- en uitvoer, investeringen in vaste kapitaalgoederen, toeneming of afneming van voorraden, enz. De gegevens over de besparingen, de financiering van nieuwe investeringen, kredietverlening, enz. bleven op de achtergrond. Volstaan werd met één kapitaalrekening waarin de besparingen in de volkshuishouding, afkomstig van bedrijven, de gezinshuishoudingen en de overheid, vermeerderd met de afschrijvingen (tegen vervangingswaarde) werden gelijkgesteld aan de totale bruto investeringen in vaste activa, plus de voorraadtoeneming (saldo), plus de netto-vermeerdering van de investeringen in het buitenland (afgezien van details).

In verband met de grote invloed welke van de beslissingen op de geld- en kapitaalmarkten op de volkshuishouding uitgaat, ontstond de behoefte aan een uitbouw der N.R. met een stelsel van financiële rekeningen. Deze ontwikkeling die in een groot aantal landen ongeveer tegelijkertijd plaats had betekende dat in het stelsel van de N.R. een verdere onderscheiding naar sectoren, omvattende diverse groepen van financiële instellingen (Centrale bank, handelsbanken, hypotheekbanken, pensioenfondsen, organen der sociale verzekering, beleggingsfondsen, enz.) noodzakelijk was. De transacties tussen deze en de andere sectoren van de N.R. bestaan uit toe- en afne-

⁴) Voor een uitvoeriger toelichting wordt verwezen naar de *Maandstatistiek van de binnenlandse handel* (C.B.S.), waarin deze indexcijfers voor een groot aantal bedrijfstakken en artikelen periodiek worden gepubliceerd.

mingen van tal van soorten vorderingen en schulden, waarvoor dus standaard-definities en standaardindelingen moesten worden ontworpen.

De verzameling van deze gegevens bleek een zeer omvangrijke taak. In de sector bedrijven, geen financiële instellingen zijnde, zijn daarvoor speciale enquêtes gehouden, de zgn. statistiek van de monetaire mutaties. De gegevens welke door de financiële instellingen worden gepubliceerd, moesten worden ingepast in het stelsel van standaarddefinities. De moeilijkheden bleken zeer groot.

a. Financiële gegevens zijn doorgaans alleen beschikbaar voor de onderneming, en niet per vestiging of bedrijf. Bijgevolg kon alleen met een beknopte indeling in zeven grote bedrijfstakken worden gewerkt, in plaats van de 25 bedrijfstakken die in de N.R. worden onderscheiden.

b. De veranderingen in vorderingen en schulden moeten worden onderscheiden naar groepen van debiteuren en crediteuren. Dit is statistisch veelal alleen langs indirecte weg mogelijk. De statistici stuiten hier op vele onverklaarde verschillen.

c. De financiële rekeningen leiden o.a. tot schattingen van de ondernemersinkomens. Deze cijfers bleken soms tot grote verschillen te leiden met de schattingen van het totale ondernemersinkomen in de N.R.

d. Een algebraïsche optelling van alle positieve en negatieve saldi van de financiële transacties van alle sectoren, met inbegrip van die met het buitenland, zou theoretisch gelijk aan nul moeten zijn. Dit bleek niet uit te komen, een aanwijzing voor nog statistisch onverklaarde „residuen”.

e. Eenzelfde transactie wordt soms verschillend geregistreerd in de produktierekeningen en in de financiële rekeningen, een gevolg wellicht van verschillen in het tijdstip van registratie, in terminologie, of nog onbekende redenen.

9 Besluit

Uit het voorgaande overzicht, dat onvermijdelijk zeer beknopt moest zijn, is gebleken dat het C.B.S. voor de uitoefening van zijn taak veel informatie behoeft van de bedrijven. Het spreekt vanzelf dat hier sprake is van een wisselwerking. Het C.B.S. heeft volgens de wet tot taak statistieken samen te stellen, ten dienste van de overheid, de wetenschap en het bedrijfsleven. De bedrijven en de organisaties van het bedrijfsleven, welke de gegevens moeten verstrekken, zijn zelf belangrijke gebruikers van de statistiek. Het aantal verzoeken om inlichtingen en om advies over statistische opstellingen en berekeningen is dan ook zeer groot⁵).

Het spreekt vanzelf dat de wensen en opmerkingen van de gebruikers voor het C.B.S. waardevolle aanwijzingen kunnen verschaffen bv. voor verbeteringen in de presentatie van de uitkomsten van de statistiek en de verbale toelichtingen, welke daarbij worden gegeven. Bovendien is het voor het C.B.S. van belang de geleidelijke veranderingen in de behoeften aan statistische informatie van het bedrijfsleven te leren kennen. Deze feed back is een belangrijk element in de betrekkingen tussen het C.B.S. en het bedrijfsleven.

⁵) De lezer die zich snel wenst te oriënteren over de talrijke CBS-publikaties, wordt verwezen naar de Lijst van publikaties, 5 mei 1945 - 31 juli 1973, opgenomen achterin het *Statistisch Zakboek*.